

VALOAREA UMANĂ REFLECTATĂ ÎN EDUCAȚIA CREȘTINĂ ȘI ÎN MĂSURILE SOCIALE PROMOVATE DE BAPTIȘTII DIN ROMÂNIA

Asist. univ. dr. Constantin GHIOANCA

Institutul Teologic Baptist din București, Romania

costelghioanca@yahoo.com

ABSTRACT: Human Value Reflected in the Christian Education and in the Social Measures Promoted by the Baptists in Romania.

Though familiar concepts such as “human value” or “human dignity” sound very theoretical or philosophical, they are, in fact, as practical as they can be. The conversation about the subject of human value is in vain unless it finds application in the daily lives and struggles of human beings. Therefore, the aim of this paper is to examine a very practical field where one may find a real interest for human value and dignity. We will look at the Christian Education and some of the main social measures promoted by the Baptists in Romania. As we explore these specific measures, we will discover that both their motivation and finality are related to human dignity and the teachings of the Word of God.

Keywords: *human value, human dignity, social crisis, Baptists, Christian education, social measures.*

Introducere

Încă de la început, când Roger Williams (1604-1683), susținea și promova libertatea religioasă în SUA, bapțiștii au dovedit că sunt de partea valorii și a demnității umane. Acest etos creștin baptist s-a răspândit peste tot în lume, inclusiv în România, astfel că bapțiștii români au fost și continuă să fie preocupați de semenii lor. Credincioșii bapțiști sunt conștienți de învățăturile Sfintei Scripturi în ceea ce privește sacralitatea / demnitatea ființei umane precum și de îndemnul biblic la milostenie și ajutor frățesc. Prin urmare, bapțiștii au urmărit să prevină probleme sociale care aduc un prejudiciu valorii ființelor umane (sărăcie, violență, furt etc.) prin educație

creștină și îndrumare spirituală. De asemenea, ei au dezvoltat și diverse instrumente prin care intervin în vederea soluționării unor probleme cauzate de situații neprevăzute, precum războaiele, calamitățile naturale, crizele economice etc.

Plecând de la aceste observații, ne propunem să prezentăm câteva din principalele măsuri de prevenție și depășire a problemelor sociale în cadrul comunităților de credincioși bapțiști din România. Aceste măsuri au fost motivate mereu de dragostea credincioșilor față de Dumnezeu și semenii, cei creați „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

1. Etica muncii

Viziunea credincioșilor bapțiști asupra muncii este importantă. Mandatul de stăpânire (administrare) care i s-a oferit omului în contextul Creației (Geneza 1:28) ne arată că oamenii trebuie să fie responsabili față de creație, iar „aceasta implică diverse forme de slujbe care, după cădere, au devenit grele și dificile (Geneza 3:19) – totuși munca în sine rămâne înrădăcinată în planul lui Dumnezeu pentru viața umană.”¹

Învățăturile Scripturii și planul lui Dumnezeu pentru om vizează chiar și domeniul muncii. Max Weber, amintește că trezirea „spiritului muncii”, al „progresului” se atribuie de regulă protestantismului, însă dacă „e să găsim o înrudire interioară între anumite aspecte ale vechiului spirit protestant și cultura capitalistă modernă, vrând-nevrând trebuie să încercăm s-o căutăm [...] în caracteristicile sale pur religioase.”² Cu alte cuvinte, unul din principiile fundamentale ale Reformei – *sola Scriptura* – a găsit ecou până și în aspectele ce țin de etica muncii.

Potrivit Bibliei, credincioșii bapțiști sunt îndemnați să-și dorească (să vrea) să muncească. Apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.” (2 Tesaloniceni 3:10), „A nu dori” ca cineva să muncească este mai mult decât o simplă opțiune personală – se traduce ca o lipsă de responsabilitate față de planul lui Dumnezeu pentru ființa umană. Încurajarea la muncă face parte, așadar, din măsurile pe care bapțiștii le iau în vederea prevenirii problemelor sociale.

1 Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Kingdom Ethics, Following Jesus in Contemporary Context*, USA, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2003, p. 421.

2 Max Weber, *Etica protestantă și spiritul capitalist*, București: Editura Humanitas, 1993, p. 32.

Desigur, în acest punct trebuie să mai accentuăm un aspect: aceeași etică a muncii ne îndeamnă să ținem seama că, de vreme ce un procent de oameni sunt în imposibilitatea de a munci, *trebuie să facem eforturi (private și publice) pentru a împlini nevoile celor ce nu-și pot purta singuri de grijă*.³ Nu este suficient să manifestăm *sentimente* de compasiune – este nevoie și de *acte* de compasiune izvorâte din etica muncii. Dragostea adevărată „nu poate rămâne în sfera teoreticului, ci ne transferă voința direct în cea a praxisului [...]”.⁴

Mai mult, pe lângă faptul că etica muncii îi îndeamnă pe credincioșii bapțiști să-și dorească să muncească și să le poate de grijă și celor ce *nu pot* munci, aceeași etică recomandă *munca de calitate*, cu dedicare și onestitate, apel rezumat în expresia „ca pentru Domnul!” Îndemnul apostolului Pavel sunt clare: „Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu ca oamenilor [...] Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer, și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.” (Efeseni 6:6,7,9). Este remarcabil că, dacă o astfel de viziune asupra muncii, bazată pe onestitate și respectarea demnității persoanei, era valabilă într-o societate care practica sclavia, cu atât mai mult credincioșii bapțiști de astăzi sunt îndemnați să practice și să promoveze aceeași etică a muncii.

2. Promovarea moralei creștine

Bisericile baptiste pun mare accent pe predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Într-adevăr, „în bisericile baptiste românești predicarea ocupă un loc central, după cum rezultă și din spațiul și importanța care i se acordă acesteia în cadrul serviciilor divine bisericești.”⁵ Or, tocmai *predicarea Sfințelor Scripturi* reprezintă principalul mijloc de promovare a moralei creștine în bisericile baptiste românești.

Bapțiștii români se bucură de o *viziune etică* dezvoltată în urma propovăduirii și aplicării Evangheliei la viața personală a credincioșilor. Învă-

3 Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Kingdom Ethics*, p. 422.

4 Ștefan Iloaie, *Morala creștină și etica postmodernă. O întâlnire necesară*, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 167.

5 Constantin Ghioancă, *Bisericile emergente vestice din perspectivă baptistă românească*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2010, p. 222.

țăturile Bibliei le slujesc credincioșilor bapțiști pentru a se înțelege că multe din problemele sociale acute pot fi rezolvate prin aplicarea principiilor creștine (onestitate, muncă, respect, iertare, devotament, chibzuință etc.) în viața de zi cu zi. Tocmai acesta este și motivul pentru care credincioșii bapțiști se implică în sfera socială. Ei văd o bază biblică solidă în demersul lor.

Totuși, învățăturile Bibliei arată că multe din problemele sociale au la bază cauze de natură spirituală. *Biblia se pronunță împotriva violenței, a abuzului de alcool, a disprețului față de alte persoane, a exploatării orfanilor și a văduvelor, a răzbunării, a înșelăciunii, a minciunii, a furtului, a abandonului copiilor / părinților, a discriminării* etc. Cu alte cuvinte, dacă se respectă principiile Bibliei, ce susțin demnitatea umană o mare parte din problemele sociale vor fi semnificativ limitate. Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu și a moralei creștine are, deci, un rol determinant în *prevenirea* problemelor sociale în cadrul comunităților de credincioși bapțiști din România.

Sigur, acțiunile de promovare a moralei creștine depășesc perimetrul eclezial, bapțiștii români luând *inițiative în acest sens chiar și în spațiul public*. De exemplu, sute de elevi de la 13 școli orădene au mărșăluit de Ziua Internațională pentru Nonviolența în Școală. Marșul a fost organizat la inițiativa deputatei Florica Cherecheș⁶, „care a motivat că în acest fel poate să ofere mai multă vizibilitate mesajului transmis și de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, care organizează periodic acțiuni anti-volență în școlile și liceele din Oradea.”⁷

Un alt exemplu de inițiativă de promovare a principiilor creștine în spațiul public este cel al fostului președinte a Uniunii Baptiste din România, Otniel Ioan Bunaciu. Acesta a transmis un comunicat, mai multor foruri importante, cu privire la manifestările intolerante și antisemite transmise prin intermediul televiziunii publice. Prezentăm câteva fragmente din acest comunicat: „Uniunea Baptistă din România a luat notă cu surprindere și dezamăgire de manifestările intolerante și anti-semite transmise prin televiziunea publică într-o emisiune de colinde din 6 decembrie [...] Uniunea Baptista din România respinge orice atitudine rasistă și pe cei care

6 Deputatul Florica Cherecheș este membră a Bisericii Creștine Baptiste „Speranța” din Oradea.

7 Smaranda Chișbora, „La inițiativa Floricăi Cherecheș, sute de elevi au mărșăluit împotriva violenței în școli”, în <http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1-20/la-initiativa-floricai-chereches-sute-de-elevi-au-marsaluit-impotriva-violentei-in-scoli-fo-to--106047.html>, accesat pe 27.06.2014.

promovează astfel de acte ca expresie acceptabilă a identității culturale românești.”⁸ Constatăm, astfel, că bisericile baptiste promovează principiile creștine atât în interiorul comunităților lor, cât și în spațiul public sprijinind și apărând demnitatea și valoarea umană a tuturor persoanelor.

Bisericile baptiste îi *instruiesc pe credincioși* cu privire la morala creștină folosind și alte resurse pe care le au la dispoziție, pe lângă predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Ucenicia (creșterea spirituală) este o prioritate pentru bisericile baptiste în ceea ce-i privește pe membrii ei. De exemplu, Biserica Betania din Sibiu a organizat cursuri de consiliere creștină, sub tutela ACC România (*Asociația Consilierilor Creștini din România*), iar unul din obiectivele acestei asociații este tocmai promovarea moralei creștine și cunoașterea Bibliei.⁹ Remarcăm, astfel, că promovarea principiilor și a moralei biblice este o unealtă de prevenire (uneori chiar și de depășire) a problemelor în cadrul comunităților baptiste, dar și în afara lor.

3. Consilierea pastorală

O altă practică bine definită în bisericile baptiste este *consilierea pastorală*. Slujitorii bisericilor baptiste sunt interesați de viața membrilor, nu doar duminica – în contextul întâlnirilor religioase publice – ci în provocările de zi cu zi pe care aceștia le întâmpină. Acest gen de consiliere mai este cunoscut și sub denumirea de „vizite pastorale”. Este vorba de vizite regulate pe care pastorul, prezbiterul, sau o altă persoană din comitetul bisericii le face fiecărei familii în parte. Aici întâlnim un mare avantaj, în sensul că atunci când sprijinul este acordat familiei, ca întreg, se remarcă probleme care altfel ar fi rămas necunoscute.¹⁰

Consilierea pastorală este o măsură foarte utilă în prevenirea/depășirea problemelor sociale în cadrul comunităților baptiste. Prin intermediul vizitelor pastorale practicate în bisericile baptiste pastorul are ocazia să-i cunoască pe membrii credincioși în contextul real în care aceștia trăiesc, putând remarca ușor unele probleme sociale vizibile.

Mai mult, vizitele pastorale îi încurajează pe membrii bisericii să fie mai deschiși să-i împărtășească pastorului adevăratele probleme cu care se confruntă și nu să întrețină doar discuții de suprafață. Fiind acasă, în me-

8 <http://uniuneabaptista.ro/stiri/>, accesat pe 23.06.2014.

9 <http://www.betanasibiu.ro/curs-de-consiliere-crestina/>, accesat pe 26.06.2014.

10 Alexandru Neagoe, *Asistența Socială a Familiei, O abordare sistemică*, Timișoara: Editura Universității de Vest, 2007, p. 43.

diul lor, deschiderea membrilor este mult mai mare, iar faptul că au fost vizitați acasă este pentru multe persoane o dovadă că pastorului (slujitorilor bisericești în general) îi pasă cu adevărat de ei.

Sigur, nu înseamnă că pastorul poate /este dator să rezolve toate problemele prin care trec membrii bisericii unde acesta slujește. Totuși, el poate să-i ajute pe credincioși, direcționându-i spre persoanele abilitate să intervină (în funcție de nevoi) și spre resursele care sunt la dispoziție, ceva asemănător – dar nu identic – cu intervenția pe care o face un asistent social atunci când apelează la *terapia rețelei familiale*.¹¹ O diferență este că, de această dată, vorbim despre *familia creștină*, nu neapărat de familia fizică din care fac parte membrii bisericii.

4. Cursuri educative

Bisericile baptiste urmăresc ca, înainte de orice altceva, să prevină problemele sociale din cadrul comunităților lor. Realitatea este că, de multe ori, va fi necesar ca aceste probleme să fie tratate, fie că sunt avute în vedere comunitățile baptiste sau nu. Intervenția corespunzătoare și profesionistă în depășirea problemelor sociale presupune o instruire pe măsură, la nivel înalt. În sensul acesta este important să precizăm că, în Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București una dintre ofertele educaționale care se oferă este tocmai *teologia socială*¹².

Facultatea de Teologie Baptistă, în colaborare cu Institutul Teologic Baptist de Grad Universitar din București, au organizat în data de 18 noiembrie 2013, sesiunea de comunicări științifice „Tineri bapțiști in Europa. Influența factorilor sociali în prevenirea conduitei deviate”. Facultatea de Teologie Baptistă a efectuat o cercetare sociologică pentru a evidenția posibilele asemănări și deosebiri în domeniul consumului de substanțe existente între elevii bucureșteni din eșantionul general, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani (2800 de respondenți) și, respectiv, elevii bapțiști din același segment de vârstă. În cadrul acestei conferințe au fost prezentate rezultatele inițiale ale cercetării din București, în prezența inițiatorului Programului Youth in Europe, dl. Jón Sigfússon, Directorul Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) din cadrul Universității din Reykjavik.¹³ Acesta este

11 *Ibid.*, p. 100.

12 <http://www.unibuc.ro/facultati/teologie-baptista/>, accesat pe 26.06.2014.

13 Comunicat publicat în 12.11.2013, în <http://revistacrestinulazi.ro/2013/11/facultatea-de-teologie-baptista-sesiune-de-comunicari-stiintifice/>.

doar un exemplu de instruire concretă, la nivel înalt, în cadrul instituțiilor baptiste, instruire ce vizează rezolvarea unor probleme sociale, cum ar fi consumul de droguri despre care știm cât de mult degradează persoanele umane.

Desigur, dincolo de demersurile bisericilor locale și ale instituțiilor de învățământ de a-i echipa pe credincioși în vederea prevenirii și depășirii problemelor sociale, eforturi asemănătoare sunt făcute și la nivelul Uniunii Baptiste și chiar la cel al Federației Europene Baptiste. Spre exemplu, Federația Europeană Baptistă le încurajează pe cele peste 13000 de biserici din cele 58 de Uniuni care sunt membre ale Federației să își ia în serios responsabilitatea socială. Douăzeci și opt de participanți din douăzeci de Uniuni membre ale EBF (European Baptist Federation) s-au întâlnit între 11-14 ianuarie 2012 la Praga, la Seminarul Teologic Baptist Internațional pentru conferința „Biserica și responsabilitatea socială”.¹⁴

O altă conferință a Federației Europene Baptiste, de această dată vizând lupta împotriva traficului de persoane, a avut loc la Sabadell Baptist Church din Spania, în perioada 5-7 aprilie 2013, și a reunit bapțiștii implicați în slujirea printre cei exploatați sau care sunt în pericol să fie exploatați de alte persoane.¹⁵ Din nou remarcăm, atât demersuri de prevenire cât și de soluționare a problemelor cauzate de traficul de persoane, un act ce violează demnitatea ființei umane.

Din partea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România a participat Cristina Bucur, secretara UBCBR. Câteva cuvinte din mărturia Cristinei sunt binevenite:

Un lucru interesant a fost că o misionară care încearcă să ajute femeile prostituate din Spania venise special la această conferință pentru a intra în legătură cu cineva din România. Multe din femeile cu care lucrează sunt românce, de aceea avea nevoie de sprijinul nostru pentru a încerca să ajutăm femeile prostituate care doresc să se întoarcă în România. Ulterior, această misionară m-a contactat pentru a o ajuta pe Maria, o femeie rromă din Câmpulung care dorea să se întoarcă acasă.¹⁶

14 Comunicat publicat în 25.01.2012, în <http://revistacrestinulazi.ro/2012/01/punerea-in-practica-a-dragostei-lui-dumnezeu-pentru-lume/>.

15 <http://revistacrestinulazi.ro/2013/04/conferinta-federatiei-baptiste-europene-impotriva-traficului-de-persoane/>, accesat pe 25.06.2014.

16 Interviu, Cristina Bucur, secretară UBCBR, 25.06.2014.

Ceea ce notăm este caracterul practic al acestor dezbateri și conferințe. Deși sunt organizate la cel mai înalt nivel, majoritatea acestor conferințe trec dincolo de discuțiile și prezentarea unor lucrări teoretice, spre măsuri și angajamente practice din partea bisericilor baptiste, în sensul împlinirii mandatului social pe care acestea îl au din partea lui Dumnezeu.

5. Ajutorul frățesc

De multe ori, bisericile baptiste din România au dat dovadă de dragoste față de frații de credință care au trecut prin nevoi sau prin diverse calamități. „Ajutorul frățesc” poate fi exemplificat în multe feluri. Uniunea Baptistă din România și bisericile membre s-au implicat în repetate rânduri în ajutorarea sinistraților loviți de calamități naturale. Prezentăm câteva comunicate relevante:

a) *În Haiti*: Având în vedere cutremurul de proporții care a avut loc în Haiti, cu un număr foarte mare de victime și comunicatul Alianței Mondiale Baptiste (BWA) de ajutorare a sinistraților, UBCBR dorește să ofere bisericilor posibilitatea de a sprijini pe frații și surorile din Uniunea Baptistă din Haiti. *Otniel Bunaciu*, Președinte UBCBR.¹⁷

b) *În România*: În urma apelului lansat de Uniunea Baptistă pe data de 2 iulie 2010 pentru ajutorarea persoanelor afectate de inundații, au răspuns pozitiv atât biserici baptiste din România și din străinătate, cât și persoane fizice și juridice. Este demn de menționat faptul că apelul a stârnit ecouri și peste hotare, astfel încât credincioși bapțiști din Italia și din Statele Unite au decis să pună umărul la ajutorarea fraților lor de credință din țară. Suma adunată totalizează aproximativ 60000 de lei. Baniile vor fi redirecționați către comunitățile baptiste locale care vor distribui aceste ajutoare în funcție de nevoile specifice din zonele lor de competență.¹⁸

c) *În Serbia*: Uniunea Baptistă din România mulțumește tuturor partenerilor care s-au implicat în sprijinirea fraților de credință din Serbia afectați de inundațiile din această țară. În urma acestui apel au plecat spre Serbia două tone de alimente și produse de strictă necesitate care au fost deja distribuite. În data de 07 iunie Comunitatea Baptistă București

17 Comunicat publicat în data de 15.01.2010, în <http://revistacrestinulazi.ro/2010/01/uniunea-baptista-din-romania-apel-umanitar/>.

18 Comunicat publicat în 31.08.2010, în <http://revistacrestinulazi.ro/2010/08/dona%C8%9Bii-pentru-ajutorarea-persoanelor-afectate-de-inunda%C8%9Bii/>.

a organizat un campionat local de fotbal cu scopul de a face o strângere de fonduri pentru ajutorarea sinistraților, iar în urma acestui apel au fost strânse donații în valoare de 1965 lei. Suma va fi redirecționată spre Uniunea Baptistă din Serbia.¹⁹

d) *În Ucraina* – credincioșii bapțiști – alături de alți credincioși – s-au mobilizat și au strâns sume semnificative de bani și cantități mari de alimente pe care le-au donat cetățenilor ucraineni afectați de războiul declanșat de Rusia în luna februarie, 2022.

e) *Alte măsuri*: cele mai multe biserici baptiste au obiceiul de a se uni de fiecare dată când apare o situație de forță majoră spre a-i ajuta pe frații de credință, fie cei din biserica locală, fie din alte biserici din țară ori străinătate. Unele biserici obișnuiesc să facă în mod regulat (lunar) colecte financiare pentru ajutorarea săracilor. Aproape toate bisericile alocă din bugetul anual propriu resurse financiare pentru departamentul social al bisericii.

6. Înființarea de ONG-uri

Cadrul statutar le permite bisericilor baptiste din România înființarea de ONG-uri: „Biserica poate înființa, organiza și întreține singură sau în colaborare cu alte biserici: grădinițe, școli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unități de asistență medicală, tipografii, mijloace de informare în masă, cimitire confesionale, lăcașe de cult etc. Biserica poate acorda ajutor financiar și material persoanelor aflate în nevoi.” (Art. 44).²⁰

Bisericile au înființat, așadar, multe ONG-uri cu impact social. Aceste organizații au rolul de promovare a valorilor creștine, de instruire biblică, ajutorarea celor nevoiași (orfani, bătrâni, oameni ai străzii etc.). Putem aminti: *Grădinița Betania* și *Grădinița Emanuel* în Timișoara, *Grădinița Hope București*, *Licee Teologice Baptiste* (în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Reșița, Sibiu, Arad, Oradea, Lugoj), *Facultatea de Teologie Baptistă* (Universitatea din București), *Institutul Teologic Baptist din București*, *Universitatea Emanuel din Oradea*, *școli biblice* (în multe orașe ale țării), *Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României”* (cu

19 Comunicat publicat în 21.06.2014, în <http://revistacrestinulazi.ro/2014/06/un-nou-apel-pentru-ajutorarea-sinistratilor-din-serbia/>.

20 *Statutul de Organizare și Funcționare al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România*, p. 16.

proiecte precum Casa „Frații lui Onisim” și altele), *Missio Link International* (cu obiectiv de promovare a învățaturii și moralei creștine), *Fundația Estera* (cu un centru de consiliere pentru femei cu sarcină nedorită), în Timișoara, *Tabăra Creștină Brădățul*, *Fundația Caritatea București*, *Fundația Providența București* etc. În plus, putem aminti și instituțiile de promovare a valorilor creștine la nivelul mass-mediei. Chiar dacă nu aparțin toate comunităților baptiste, ele fac parte, totuși, din familia mai largă a evanghelicilor români. Menționăm, posturile de radio, *Radio Vocea Evangheliei* (care emit în mai multe orașe ale țării), *Trans World Radio România*, *Radio Unison*, *Alt FM* etc., precum și televiziunile *Credo TV* și *Alfa Omega TV*, *Prodocens Media*.

Această paletă largă de organizații care funcționează în jurul bisericilor baptiste asigură prevenirea și combaterea dificultăților sociale într-un mod deosebit de eficient. Fiecare în parte caută să împlinească o nevoie de bază a semenilor.

7. Parteneriate cu diverse instituții din țară și străinătate

Nu doar că bisericile baptiste pot înființa ONG-uri, ele pot să încheie parteneriate și colaborări – respectând prevederile statutare – și cu diverse organizații din țară și din străinătate. În general, aceste parteneriate se restrâng la nivelul altor biserici, sau comunități de biserici evanghelice, și nu numai. În cele ce urmează prezentăm câteva inițiative și parteneriate de acest gen:

a) *În țară* – în mai multe Comunități baptiste există practica stabilirii unui parteneriat între o biserică mai mică (în general din zona rurală) și o biserică mare. În felul acesta biserica mai mare (care dispune de resurse umane și financiare) poate să sprijine biserica parteneră în activitățile ei spirituale, sau de natură financiară.

Anumite biserici baptiste intră în parteneriat – strict la nivelul proiectelor sociale – cu primăriile²¹ de care aparțin. În felul acesta bisericile baptiste își exprimă intenția de a sprijini cazurile sociale aflate în evidența

21 Autorul acestei lucrări a avut ocazia să încheie un astfel de parteneriat cu primăria din Dej, pe când era pastor al Bisericii Baptiste „Emanuel” din Dej, jud. Cluj. În urma parteneriatului încheiat, biserica baptistă a intrat în posesia listei cu cazurile sociale aflate în evidența Primăriei și a putut să-i ajute pe oameni în diverse moduri: financiar, cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, cu produse alimentare, cu muncă voluntară, în funcție de nevoi.

primăriei locale, indiferent dacă aceste cazuri fac parte din biserica baptistă, sau nu.

Există și alte colaborări, prin reprezentanți ai bisericilor baptiste, chiar și la nivelul Parlamentului României. De exemplu, în data de 4.05.2010 a fost inaugurată *Subcomisia Parlamentară pentru Demnitate Umană din Parlamentul României*, la inițiativa deputatului Marius C. Dugulescu, credincios baptist, fiul lui Petru Dugulescu, unul din cei mai cunoscuți lideri baptiști români. În acest context s-au abordat probleme etice controversate și deosebit de importante pentru sănătatea morală a societății românești: eutanasia, clonarea, consilierea femeilor înainte de avort, dreptul la viață a copiilor nenăscuți, dreptul nou-născuților morți de a fi îngropați, și nu incinerati, traficul de ființe umane, etc.²²

b) *În străinătate:*

Cele mai multe parteneriate, în străinătate, sunt încheiate la nivelul bisericilor, sau al diverselor organizații în care se reunesc mai multe biserici. Câteva comunicate din partea Uniunii Baptiste relevă acest fapt:

„Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România va începe în acest an (2013) un parteneriat cu Convenția Baptista din Virginia, SUA, o convenție cu peste 1400 biserici [...] Tema parteneriatului este intitulată: «Împreună pentru ceilalți!»”²³

Un alt parteneriat s-a încheiat, de data aceasta, cu Ucraina: „Vineri 30 august 2013 a avut loc în Ucraina conferința Bisericilor Creștine Baptiste din Ucraina. Printre cei aproximativ 3000 de participanți la conferința anuală s-a aflat și Președintele Uniunii Baptiste din România, Otniel Ioan Bunaciu care a adresat participanților un mesaj de salut din partea fraților români. Cu această ocazie a fost semnat și un parteneriat între cele două țări. Parteneriatul se referă, în special, la colaborarea între bisericile românești și cele ucrainene în ceea ce privește misiunea comună de evanghelizare precum și ajutorarea spirituală a bisericilor românești și a comunităților în care numărul de români este semnificativ.”²⁴

22 Comunicat publicat în 12.05.2010, în <http://revistacrestinulazi.ro/2010/05/deputatul-baptist-marius-c-dugulescu-lanseaza-subcomisia-pentru-demnitate-umana-in-parlamentul-romaniei/>.

23 Comunicat publicat în 12.03.2013, în <http://revistacrestinulazi.ro/2013/03/uniunea-baptista-intra-in-parteneriat-cu-conventia-baptista-din-virginia/>.

24 Comunicat publicat în 02.09.2013, în <http://revistacrestinulazi.ro/2013/09/parteneriat-romano-ucrainian/>.

Concluzii

Ființele umane se bucură de valoare și demnitate, iar bisericile baptiste recunosc și apără acest lucru. În mod concret, credincioșii bapțiști vin în sprijinul semenilor lor prin acțiuni educative și de caritate. Eforturile întreprinse sunt multe și la diverse niveluri: de la acțiuni care vizează în special prevenirea problemelor sociale (etica muncii, promovarea moralei creștine în diverse moduri, cursuri și programe educative) la acțiuni cu accent pe depășirea crizelor sociale (prin înființare de ONG-uri, consiliere pastorală, ajutor frățesc sau parteneriatul cu alte instituții).

Bisericile baptiste înțeleg că au responsabilitatea de a le purta de grijă tuturor și mai ales fraților de credință (Galateni 6:10). Caracterul *familial* al comunităților de credincioși bapțiști și valoarea intrinsecă a ființelor umane sunt motivații solide care fac din măsurile de prevenire și depășire a crizelor sociale o adevărată prioritate.

Bibliografie:

Cărți:

- *Biblia sau Sfânta Scriptură*, trad. Dumitru Cornilescu, București, Societatea Biblică Interconfesională din România, 1923.
- GHIOANCĂ, Constantin, *Bisericile emergente vestice din perspectivă baptistă românească*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2010.
- ILOAIE, Ștefan, *Morala creștină și etica postmodernă. O întâlnire necesară*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009.
- NEAGOE, Alexandru, *Asistența Socială a Familiei, O abordare sistemică*, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2007.
- STASSEN, Glen H. & GUSHEE, David P., *Kingdom Ethics, Following Jesus in Contemporary Context*, USA, Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press, 2003.
- WEBER, Max, *Etica protestantă și spiritul capitalist*, București, Editura Humanitas, 1993.

Surse Web:

- Chișbora, Smaranda, „La inițiativa Floricăi Cherecheș, sute de elevi au mărșăluit împotriva violenței în școli”, în <http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1-20/la-initiativa-floricai-chereches-sute-de-elevi-au-marsaluit-impotriva-violentei-in-scoli-foto--106047.html>, accesat pe 27.06.2014.

- ♦ <http://uniuneabaptista.ro/stiri/>, accesat pe 23.06.2014.
- ♦ <http://www.betanasibiu.ro/curs-de-consiliere-crestina/>, accesat pe 26.06.2014.
- ♦ <http://www.unibuc.ro/facultati/teologie-baptista/>, accesat pe 26.06.2014.
- ♦ Comunicat publicat în 12.11.2013, în <http://revistacrestinulazi.ro/2013/11/facultatea-de-teologie-baptista-sesiune-de-comunicari-stiintifice/>.
- ♦ Comunicat publicat în 25.01.2012, în <http://revistacrestinulazi.ro/2012/01/punerea-in-practica-a-dragostei-lui-dumnezeu-pentru-lume/>.
- ♦ <http://revistacrestinulazi.ro/2013/04/conferinta-federatiei-baptiste-europene-impotriva-traficului-de-persoane/>, accesat pe 25.06.2014.
- ♦ Comunicat publicat în data de 15.01.2010, în <http://revistacrestinulazi.ro/2010/01/uniunea-baptista-din-rominia-apel-umanitar/>.
- ♦ Comunicat publicat în 31.08.2010, în <http://revistacrestinulazi.ro/2010/08/dona%C8%9Bii-pentru-ajutorarea-persoanelor-afectate-de-inunda%C8%9Bii/>.
- ♦ Comunicat publicat în 21.06.2014, în <http://revistacrestinulazi.ro/2014/06/un-nou-apel-pentru-ajutorarea-sinistratilor-din-serbia/>.
- ♦ Comunicat publicat în 12.05.2010, în <http://revistacrestinulazi.ro/2010/05/deputatul-baptist-marius-c-dugulescu-lanseaza-subcomisia-pentru-demnitate-umana-in-parlamentul-romaniei/>.
- ♦ Comunicat publicat în 12.03.2013, în <http://revistacrestinulazi.ro/2013/03/uniunea-baptista-intra-in-parteneriat-cu-conventia-baptista-din-irginia/>.
- ♦ Comunicat publicat în 02.09.2013, în <http://revistacrestinulazi.ro/2013/09/parteneriat-romano-ucrainian/>.

Altele:

- ♦ *Statutul de Organizare și Funcționare al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România.*
- ♦ Interviu, Cristina Bucur, secretară UBCBR, 25.06.2014.